

AJRATKICHLAR**Ahmedov Durbek son of Madaminjan****durbekaxmedov02@gimail.com +998906244948****Teacher of Andijan Institute of Agriculture and agrotechnologies****"Use of electricity and pumping stations"****Turgunbayeva Mohinur daughter of Jobirbek****moxinurturgunboyeva0@gmail.com +998979643130****Student of Andijan Institute of Agriculture and agrotechnologies****Educational direction"energy supply in agriculture and water industry"****No'monova Dildoraxon daughter of Abdulhafiz****dildoraxondavronova@gmail.com +998910644269****Student of Andijan Institute of Agriculture and agrotechnologies****Educational direction"energy supply in agriculture and water industry"****<https://doi.org/10.5281/zenodo.11064125>**

Annotatsiya: Ajratkichlar bu elektr zanjirini toksiz yoki kichikroq tok bilan uzishga mo'ljallangan va sxemalarda «ko'rinadigan oraliq» hosil qilish uchun xizmat qiladigan kommutatsion jihozdir.

Taqsimlash qurilmalarida ajratkichlardan yuklama uzgich yordamida uzib qo'yilgandan so'ng qurilma shinalari va bino jihozlarning ayrim qurilmalarini tok manbayidan ajratib qo'yishda foydalaniladi. Taqsimlash qurilmalarining elektr zanjirlarida o'rnatilgan ajratkichlar elektr uskunalarini butun qurilmaning ishini to'xtatmasdan remont qilishga imkon beradi. Ajratkichlar bilan yuklama toklarini uzib bo'lmaydi, chunki ularda yoy so'ndiruvchi qurilmalar yo'q va yuklama toklarini yangilish uzish turg'un qisqa tutashuv hosil bo'lishiga olib keladi.

Bundan tashqari, ko'pgina taqsimlash qurilmalarda ajratkichlardan yuklamani uzmasdan operativ qayta ulashlar, masalan, zanjirlarni taqsimlash qurilmasining bitta bosh shina tizimidan ikkinchisiga o'tkazish uchun ham foydalaniladi. Ajratkichlar bilan elektr yoyi hosil bo'lish ehtimoli bo'lgan tok zanjiri uzilmasligi kerak.

Biroq sxemalarni soddalashtirish maqsadida ajratkichlar bilan quyidagi operatsiyalarni bajarishga ruxsat etiladi:

- transformator neytrallari va yerga ulovchi reaktorlarni uzish hamda ulash;
- shinalar va barcha kuchlanish jihozlarning zaryad toklarini uzish;
- yuklama toklarini 15 A gacha 10 kV va undan past kuchlanishlarda uch qutbli ajratkichlar yordamida uzish va ulash.

Ajratkichlar bilan uziladigan tokning qiymati uning konstruksiyasiga, qutblar orasidagi masofaga, qurilmalarning nominal kuchlanishlariga bog'liqdir. Shuning uchun bunday ishlar maxsus yo'riqnomalar orqali amalga oshiriladi.

Ajratkich bilan yuklama toki uzish vaqtida uncha katta yoy hosil qilmaydigan zanjirlamigina uzish mumkin. Masalan, ajratkichlar yordamida kuchlanish o'lchov transformatorlari va yuklamasi bo'lmaganda kuch transformatorlarini uzish mumkin. Shu bilan birga 10 kV gacha mo'ljallangan qurilmalardagi kuch transformatorlarining quvvati 20000 kVA, kuchlanishi 110 kV gacha mo'ljallangan qurilmalardagi kuch transformatorlarning quvati esa 31500 kV-A dan

oshmasligi kerak. 35 kV va undan ortiq kuchlanishli qurilmalarda transformatorlarni uzish uchun ajratkichlar gorizontol holatda qutblari orasidagi masofani biroz uzaytirib o'ratiladi. Ajratkichlar o'zining o'ratiladigan joyiga ko'ra, bino ichi va tashqarida o'ratiladiganlarga; qutblar soniga qarab bir va uch qutbli; konstruksiyasi bo'yicha, ya'ni pichoqlarining joylashishi va harakat yo'nalishiga qarab, vertikal buralma, gorizontol buralma hamda tiqilgan (shtepselli), dumalovchi, pantografik va osma tipida ishlab chiqariladi.

Ajratkichlarga qo'yiladagan talablar: havoda «ko'rinadigan oraliq» hosil qilishi; qisqa tutashuv toklariga elektr dinamik va termik chidamlilikka ega bo'lishi; o'z holicha uzilishlarga yo'l qo'ymasligi; og'ir sharoitlarda (yomg'ir, qor, shamol, Orol bo'yida tuz zarrachali chang bilan ifloslanish) ham uzish va ulash ishlarini aniq bajarishi.

“P B -10/600” uch qutbli ajratkichi:

rama; 2 — tirgak; 3 — ishga soluvchi richag; 4 — val; 5 — po'lat plastinalar;
 6 - yerga ulash bolti; 7 — pichoq; 8 — prujina;
 9 — chinni tortqi; 10 — qo'zg'almas kontakt ustunchasi; 11 — izolator.

References:

1. Elektr tarmoqlari va sistemalari: uslubiy qo'llanma/ O'zR OO'MTV; Rasulov A.N., Taslimov A.D., Mamarasulova F.S., Raxmonov I.U.-Toshkent: TDTU, 2014. - 90 b.
2. Xoshimov F.A., Taslimov A.D. Energiya tejamkorligi asoslari. O'quv qo'llanma. -T . : Voris, 2014.
3. Karimov X.G., Bobojonov M.Q. Avtomatik boshqarish va rostlash nazariyasi asoslari. O'quv qo'llanma. - T.: Intellekt ekspert, 2014.
4. Statistics have been drawn from BP Statistical Review of World Energy, June 2003,
5. International Energy Outlook, March 2002, Energy Information administration, Office of
6. ENERGY FACT BOOK 2022-2023 Canada
7. Secondary Energy Infobook 2019-2020
8. O.O. Hoshimov, A.T. Imomnazarov. Elektr mexanik tizimlarda energiya tejamkorligi: Toshkent — 2015

9. Yuldashev, H. T., & Mirzaev, S. Z. (2021). Investigation of background radiation and the possibility of its limitation in a semiconductor ionization system. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1364-1369.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=F0CurZQAAAAJ&citation_for_view=F0CurZQAAAAJ:YsMSGLbcyi4C
10. Саматов, Н. А., Эргашев, М. М., & Хасанов, Г. Х. (2018). Эффективные технологии использования возобновляемых источников энергии в жилых зданиях. In современная наука: проблемы и перспективы (pp. 8-10).
11. Nurali, P., Javlonbek, X., & Xolmirza, M. (2023). O'zgarmas tok dvigatelining quvvat isrofi va uning foydali ish ko'effitsiyentiga ta'sir. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(9), 120-127.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=EnEF7YEAAAAJ&citation_for_view=EnEF7YEAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC

